

Антків Володимир

аспірант

*Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки*

БАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПРОЄКТІВ: КЕЙСИ НІМЕЧЧИНИ І ШВЕЦІЇ

Проектне фінансування в Німеччині є ключовим інструментом підтримки капіталомістких промислових проєктів, що передбачає фінансування на основі майбутніх грошових потоків самого проєкту, з обмеженим регресом на активи позичальника. Цей механізм дозволяє ефективно розподіляти ризики між усіма учасниками та сприяє реалізації масштабних ініціатив у реальному секторі економіки. Банки аналізують потенційні грошові потоки проєкту, його ризики та розробляють оптимальну фінансову структуру, що включає боргове та акціонерне фінансування. Ризики розподіляються між різними учасниками проєкту, такими як спонсори, кредитори, постачальники та інші зацікавлені сторони, залежно від їхньої здатності управляти відповідними ризиками. Основним забезпеченням є майбутні грошові потоки проєкту та його активи, що мінімізує вплив на баланс спонсорів. Банки здійснюють постійний контроль за реалізацією проєкту, забезпечуючи дотримання встановлених параметрів та своєчасне виявлення потенційних проблем.

У цьому контексті особливо важливою є роль державного банку KfW та його дочірньої структури KfW IPEX-Bank, яка спеціалізується на міжнародному експортному та проєктному фінансуванні. У 2023 р. KfW IPEX-Bank надав нові зобов'язання на суму 24,2 млрд євро, що стало рекордним показником і значно перевищило рівень 2022 р. (18,1 млрд євро). Із загального обсягу фінансування 22,3% було спрямовано на проєкти в сфері відновлюваної енергетики, енергоефективності та сталого транспорту, що свідчить про стратегічну орієнтацію банку на екологічно сталий розвиток [1].

Серед провідних комерційних банків Німеччини активну участь у проєктному фінансуванні бере Commerzbank, який обробляє приблизно 30% зовнішньоторговельного фінансування країни та представлений більш ніж у 40 країнах світу. У третьому кварталі 2024 р. чистий прибуток банку після оподаткування та міноритарних інтересів склав 642 млн євро, що свідчить про його стабільну фінансову позицію та здатність забезпечувати масштабне фінансування довгострокових промислових ініціатив [2]. Ці дані підкреслюють важливу роль німецьких банків у проєктному фінансуванні та їхній внесок у підтримку й розвиток реального сектору економіки в умовах трансформації інфраструктури, зеленої модернізації та промислової конкуренції.

Схожі тенденції спостерігаються і в Швеції, де проектне фінансування відіграє важливу роль у підтримці екологічно та технологічно орієнтованої трансформації промисловості. Центральною інституцією, що забезпечує системну підтримку таких проєктів, виступає Шведське агентство міжнародного співробітництва з розвитку (Sida), яке вже понад два десятиліття ефективно використовує механізм державних гарантій для мобілізації

приватного капіталу. На відміну від прямого кредитування, гарантії Sida слугують інструментом зниження фінансових і політичних ризиків, пов'язаних із реалізацією інфраструктурних, енергетичних та промислових ініціатив, стимулюючи цим самим залучення коштів з боку інституційних інвесторів, банків та приватного бізнесу. Станом на 2022 р. обсяг активних гарантій агентства перевищував 1,5 млрд шведських крон, а мультиплікативний ефект окремих проєктів сягав співвідношення 1:10 між наданими гарантіями та фактично залученим капіталом, що підтверджує ефективність цього інструменту [4].

Одним з найяскравіших прикладів сучасного підходу до проєктного фінансування у Швеції є проєкт компанії H2 Green Steel, яка залучила понад 5 мільярдів євро для будівництва високотехнологічного заводу з виробництва водневої сталі в місті Боден на півночі країни [3]. Цей проєкт, орієнтований на використання відновлюваного водню замість традиційного вугілля у процесі виплавки сталі, реалізується за участі широкої коаліції фінансових партнерів – від Європейського інвестиційного банку до приватних банків, таких як BNP Paribas, ING, Société Générale та венчурних фондів. Крім приватних кредиторів, важливу роль у забезпеченні стабільності фінансування відіграли державні структури та міжурядові організації, які надали гарантії, пільгові кредити й технічну підтримку. Проєкт H2 Green Steel вважається флагманською ініціативою у сфері зеленої трансформації європейської промисловості та демонструє, як інноваційне фінансове структурування, що поєднує механізми проєктного фінансування з кліматичними пріоритетами, може сприяти реалізації масштабних трансформаційних проєктів.

Загалом, досвід Німеччини та Швеції засвідчує, що ефективно проєктне фінансування потребує не лише розвиненої банківської інфраструктури, а й активної участі держави в управлінні ризиками через гарантії, інституційну підтримку та стратегічну координацію. У Німеччині проєктне фінансування переважно реалізується через потужні державні й комерційні банки, які мають глибоку експертизу у структурованому фінансуванні та забезпечують високу фінансову дисципліну. Натомість шведська модель акцентує увагу на стимулюванні інвестицій через інструменти гарантій і партнерства з приватним сектором у рамках реалізації ESG-орієнтованих проєктів. Обидві моделі є успішними, проте відображають різні інституційні траєкторії фінансової підтримки реального сектору, що дозволяє адаптувати проєктне фінансування до конкретних національних умов та пріоритетів розвитку.

З огляду на вищенаведений досвід, доцільним є впровадження в Україні гібридної моделі проєктного фінансування, що поєднує інституційну підтримку з боку держави та залучення приватного капіталу через механізми гарантування. Насамперед, слід розширити мандат існуючих фінансово-кредитних інституцій, зокрема Експортно-кредитного агентства України (ЕКА) та Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, для надання державних гарантій на умовах комерційної доцільності та кліматичної орієнтації. Варто також розглянути можливість створення спеціалізованого державного банку розвитку або окремої проєктної платформи у складі вже існуючих банків, подібно до

KfW IPEX-Bank, з фокусом на фінансування інфраструктурних, екологічно чистих та індустріальних проєктів із довгим горизонтом окупності. Для стимулювання приватних інвесторів пропонується впровадити механізми часткової компенсації ризиків, податкові пільги на інвестиційні доходи, а також розробити стандартні шаблони контрактів та вимог до проєктного фінансування за аналогією з міжнародними практиками. Такий підхід сприятиме не лише модернізації промислової бази України, а й залученню інституційного капіталу в реальний сектор економіки в умовах обмежених бюджетних ресурсів.

Література:

1. Annual Review 2023: Structured Financing for the Economy. KfW Group. KfW IPEX-Bank, 2024. URL: <https://www.kfw.de/About-KfW/Reporting-Portal/Reporting-2023/KfW-IPEX-Bank>.

2. Commerzbank posts strong results for 2024 and presents upgraded strategy. Commerzbank AG, 2024. URL: <https://www.commerzbank.de/group/newsroom/press-releases/results-2024-and-strategy-upgrade.html>.

3. Five Lessons for Industrial Project Finance from H2 Green Steel. Rocky Mountain Institute, 2024. URL: <https://rmi.org/five-lessons-for-industrial-project-finance-from-h2-green-steel>.

4. Sweden's Guarantee Instrument: Mobilising Capital for Sustainable Development. Development Co-operation Tips, Tools and Insights Series. Organisation for Economic Co-operation and Development, 2023. URL: https://www.oecd.org/en/publications/development-co-operation-tips-tools-insights-practices_be69e0cf-en/sweden-s-guarantee-instrument-mobilising-capital-for-sustainable-development_f332e44d-en.html.